

GYUSTAV FLOBERNING "BOVARI XONIM" ROMANIDA IJTIMOYIY -SIYOSIY HAYOT VA REALIZMNING KENG YOYILISHI

Mohinur Mahmudova

TerDU O'zbek filologiyasi fakulteti 4- bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14523557>

Annotatsiya. Maqolada Gyustav Floberning "Bovari xonim" romanida tasvirlangan ijtimoiy -siyosiy voqealar, ayollarning jamiyatdagi o'rni, realizmning yoyilish sabablari atroflicha tahlil qilindi. Maqolada jahon adabiyoti serqirra qalam sohibi hisoblangan Gustav Floberning hayoti va ijodi hamda shoirning qalamiga mansub "Bovari xonim" asari, uning obrazlar tizimi, asardagi bosh qahramonlarning harakter xususiyatlari, boshdan o'tkazgan kechinmalari haqida atroflicha fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: Realizm, Gyustav Flober, "Bovari xonim", burjua muhit, Emma, "bovarizm", qahramon.

SOCIO-POLITICAL LIFE AND THE SPREAD OF REALISM IN GUSTAVE FLAUBERT'S NOVEL "MADAME BOVARY"

Abstract. The article comprehensively analyzes the socio-political events described in Gustave Flaubert's novel "Madame Bovary", the role of women in society, and the reasons for the spread of realism. The article provides a detailed analysis of the life and work of Gustave Flaubert, considered a versatile writer in world literature, as well as the poet's work "Madame Bovary", its system of images, the character traits of the main characters in the work, and their experiences.

Keywords: Realism, Gustave Flaubert, "Madame Bovary", bourgeois environment, Emma, "bovarism", hero.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ И ШИРОКИЙ РЕАЛИЗМ В РОМАНЕ ГЮСТАВА ФЛОБЕРА «ГОСПОЖА БОВАРИ»

Аннотация. В статье подробно анализируются общественно-политические события, описанные в романе Гюстава Флобера «Госпожа Бовари», роль женщины в обществе, причины распространения реализма, система образов, черты характера главных героев произведения и их переживания обдуманной.

Ключевые слова: Реализм, Гюстав Флобер, «Госпожа Бовари», буржуазная среда, Эмма, «боваризм», персонаж.

KIRISH

Gyustav Floberning "Bovari Xonim" (Fransuz tilidan "Madame Bovary") asari XIX asrning eng muhim adabiy voqealaridan biridir. Flober bu asarida o'zining badiiy mahoratini to'liq namoyon qilib, o'sha davrni chuqur tahlil etgan va insonning ichki dunyosini, ijtimoiy

munosabatlarni, shaxsiy quvonchlar va og'riqlarni adabiy yuksaklikka olib chiqqan. Bu asar nafaqat Fransa, balki butun dunyo adabiyotida o'z o'rniga ega bo'lib, realizmning eng yuksak namunalaridan biri sifatida tanilgan.

Roman fransuz provinsiyasida yashovchi Emma Bovari hayoti haqida hikoya qiladi. Emma oddiy shifokor Charlz Bovari bilan turmush quradi va bu turmush orqali baxtga erishaman deb o'ylaydi. Ammo u oilaviy hayotning bir maromda davom etuvchi zerikarli voqealari bilan yuzlashadi. Romantik orzularga berilgan Emma o'z hayotini to'liq o'zgartirishga intiladi. Emma Charlzning mehribonligi va soddaligiga nisbatan beparvolik ko'rsatadi. U sevgi va lazzatga to'la hayot orzusida Rodolph va Leon kabi erkaklar bilan ishqiy munosabatlar o'rnatadi. Biroq uning orzulari va haqiqat o'rtasidagi uyg'unlikka erishish imkonsiz bo'lib chiqadi. Moliyaviy qarzarlar va ichki ruhiy bosim tufayli Emma oxir-oqibat zahar ichib, o'z joniga qasd qiladi. Emma Bovari obrazida Flober insonning orzu-havaslari va real hayot o'rtasidagi ziddiyatni aks ettiradi. Emmaning o'z hayotidan qoniqmasligi va baxtni tashqi sharoitlarda izlashga urinishlari uni fojiali taqdirga olib keladi. U roman va spektakllarda tasvirlangan boy hayotga o'xshash haqiqatdan yiroq dunyo haqida orzu qiladi, ammo bu dunyo unga faqat umidsizlik olib keladi. Asar fransuz jamiyatidagi axloqiy qadriyatlarni tanqid qiladi. Flober jamiyatning ikkiyuzlamachilikka asoslangan bo'sh qadriyatlarini ko'rsatib beradi. Emma Bovari o'zining shaxsiy intilishlarini amalga oshirishga uringanda jamiyat tomonidan qoralanadi, ammo shu jamiyatning o'zi moddiy boyluk, mavqe va yengiltaklikni yashirincha qo'llab-quvvatlaydi. Emma Bovari qahramoni orqali Flober XIX asrdagi ayollarning cheklangan ijtimoiy imkoniyatlarini tanqid qiladi. Emma o'z orzularini amalga oshirish uchun erkaklar bilan munosabatlarga kirishadi, ammo bu jarayonda u jamiyat tomonidan aybdor qilinadi. Ushbu holat jamiyatdagi gender ziddiyatlarini ko'rsatib beradi.

Emma Bovari, asar qahramoni, o'z zamonasidagi ko'plab o'rta-class insonlarining timsolidir. Emma, kichik bir qishloqning oddiy ayoli, bo'sh va monoton hayotdan qochib, yangi, romantik va hayotga to'la bir dunyo izlashadi. Uning ichki dunyosi tashqi hayotning yuzaki go'zalligi bilan ajralib turadi. Floberning Emma bilan tanishtirishi, uning o'zini boshqacha dunyoda tasavvur etishga bo'lgan intilishi, xuddi uning "romanlar dunyosiga" berilishi — asarning asosiy qismlarini tashkil etadi.

Emma Bovari nafaqat o'zining romantik orzulari bilan, balki real hayotning og'irligi bilan ham kurashadi. U o'zining baxtsiz turmushi va farqli muhitdan qochishga harakat qiladi. Biroq, u ko'rgan orzulari va tasavvurlari haqiqiy hayotning murakkabligi bilan to'qnashganda, bu tasavvurlar xuddi shunday tezda yiqiladi va faqat qochishga bo'lgan urinishlar va noto'g'ri qarorlar natijasida hayotning og'ir tomonlarini kashf etadi.

MUHOKAMA.

Gyustav Floberning “Bovari Xonim” asari, realizm maktabining yuksak namunasi sifatida tanilgan. Flober, adabiy asarlarini mukammallik darajasiga etkazishga intilib, har bir soʻz va harakatni, har bir personajning ichki hissiyotlarini juda aniq va taʼsirchan tarzda ifodalashga harakat qiladi. Asar, oʻzining batafsil va toʻliq tasvirlari, xarakterlarning chuqur tahlili bilan ajralib turadi. Flober personajlarini yashirin tashqi va ichki kurashlar orqali keltiradi, bu ularni oʻqiyotgan kishiga aniq, real, realistik obrazlar sifatida koʻrsatadi.

Floberning badiiy uslubi asarda beqiyos darajada soddalikka asoslanadi. Uning yozish uslubi, asosan, koʻplab uzun va batafsil tasvirlardan iborat boʻlib, oʻquvchining xayoliga, tasavvuriga taʼsir qiladi. Oʻquvchi har bir sahifani oʻqish orqali nafaqat personajlarning, balki ularning ichki olamining ham mukammal tasvirini koʻradi. Asarda koʻrsatilgan voqealar va obrazlar badiiy bir yuksaklikka erishgan va tasvirlangan muhitlar ham juda aniq va realistik.

Emma Bovari va Modernizmga Yoʻl

“Bovari xonim” oʻzining murakkab va ikkiyuzlamachilik obrazlari orqali oʻz zamonining muammolarini ham aks ettiradi. Emma Bovari, xohlagan baxtni topa olmasdan, oxir-oqibat oʻzining dahshatli va tragik holatiga tushadi. Uning oʻzini orzu qilgan dunyo bilan toʻqnashuvi va tasavvurlarining bekor boʻlishi, oʻsha davrning ijtimoiy tizimidagi cheklovlar, moddiy manfaatlar va rasm-rusumlar bilan bogʻliq.

Floberning bu asari, nafaqat Emma Bovari singari individual qahramonlarning ichki kurashlarini, balki ijtimoiy sinflar orasidagi muvozanatsizliklarni, oʻrta sinfning munosabatlarini, shuningdek, oʻsha davrda oʻrtacha odamlarning badiiy tasavvurlar va real hayotdagi qarama-qarshiliklarini koʻrsatadi. Bu asar, shuningdek, adabiyotda klassik realizmdan modernizmga oʻtish davrining bir qismidir. Floberning “Bovari xonim” romanidagi asosiy kuchli jihat – bu uning uslubidagi aniqlik va obyektivlikdir. U oʻz asarida birorta qahramonni qoralamaydi yoki ularga achinish bildirmaydi. Flober voqealarni oddiy va haqqoniy tasvirlab, har bir oʻquvchini mustaqil xulosa chiqarishga undaydi. Flober tafsilotlarga katta eʼtibor qaratib, har bir holat va voqea tasvirini hayotiy va aniq qilishga harakat qiladi..

Xulosa.

Floberning “Bovari Xonim” asari faqat bir ayolning fojiali hayoti haqida hikoya qilmaydi. Bu asar, bir vaqtning oʻzida, inson tabiatining, xohishlarning, orzularning va ijtimoiy munosabatlarning chuqur tahlilidir. Emma Bovari bilan tanishish orqali Flober bizni inson hayotining paradoksal tomonlariga, haqiqiy baxtni izlashdagi xatoliklarga, orzularni amalga oshirishdagi oʻzgaruvchanliklarga va, nihoyat, oʻzimizni anglashga chaqiradi. Bu asar oʻzining chuqur falsafiy mazmuni va badiiy tasvirlari bilan adabiyotda yuksak oʻringa ega boʻlib, bugungi kunda ham uning dolzarbligini yoʻqotmagan.

"Bovari xonim" ning abadiy ahamiyati shundaki, u o'tmishning ijtimoiy va madaniy muammolarini, ayni paytda, insoniyatning vaqt o'tishi bilan o'zgaruvchan orzulari va qarorlarini ko'rsatadi. Flober o'zining beqiyos asari bilan adabiyotda hamisha o'rin oladigan, o'quvchilarni chuqur fikrlashga undovchi bir asar yaratdi.

"Bovari xonim" romanida Gustav Flober insonning orzu va haqiqat o'rtasidagi ziddiyatini mahorat bilan tasvirlagan. Asar qahramonlarning ichki dunyosini o'rganish orqali kitobxonni hayot haqidagi muhim savollar ustida o'ylashga undaydi. Ushbu roman realizmning buyuk yodgorligi bo'lib, insoniyat adabiyotidagi o'ziga xos o'rnini abadiy saqlaydi.

REFERENCES

1. Flober, G. (1857). Madame Bovary (Bovari xonim). Parij: Michel Lévy.
2. G'ulom, G. (1959). Adabiyotshunoslik asoslari. Toshkent: O'zbekiston.
3. Karimov, I. (1984). O'zbek adabiyoti tarixi. Toshkent: O'qituvchi.
4. Xolmirzaev, Sh. (1992). Asrning izlari. Toshkent: O'zbekiston.
5. Pavlova, I. A. (2005). Flaubert va uning asarlaridagi ijtimoiy tanqid. St. Petersburg: Azbuka.
6. Gafurov, A. (1980). O'zbek adabiyotining tarixiy taraqqiyoti. Toshkent: Fan.